

**QASHQADARYO TOPONIMLARINING
LINGVISTIK XUSUSIYATLARI
(SHAHAR, TUMAN, QISHLOQ NOMLARI
MISOLIDA)**

Norov Ixtiyorbek Kamoliddin o'g'li
Xalqaro innovatsiyalar universiteti,
Lingvistika (o'zbek tili) 2-kurs magistranti

**LINGUISTIC FEATURES OF TOPONYMS OF
KASHKADARYA
(ON THE EXAMPLE OF CITY, DISTRICT,
VILLAGE NAMES)**

Norov Ikhtiyorbek Kamoliddin ugli
International University of Innovation, UZ
2nd year master's student in Linguistics (Uzbek
language)

E-mail: ixtiyorn22@gmail.com

Orcid: 0009-0009-1246-3372

Doi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17153921>

**ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОПОНИМОВ
КАШКАДАРЬИ
(НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ ГОРОДОВ,
РАЙОНОВ, СЕЛ)**

Норова Ихтиёрбека Камолиддина угли
Международный инновационный университет, UZ
Магистрант 2-го курса по лингвистике (узбекский
язык)

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatidagi shahar, tuman va qishloq nomlarining lingvistik xususiyatlari tahlil etiladi. Toponimlarning tarkibiy tuzilishi, semantik qatlamlari, etimologik asoslari va tarixiy-geografik omillar bilan bog'liqligi o'rganiladi. Tadqiqotda hudud nomlarining morfologik va leksik-semantik tahlili asosida ularning tarixiy-ilmiy qiymati ochib beriladi.*

Kalit so'zlar: *toponimika, Qashqadaryo, joy nomlari, lingvistik tahlil, semantika, etimologiya.*

Аннотация: *В данной статье анализируются лингвистические особенности названий городов, районов и сел Кашкадарьинской области. Изучается структура топонимов, их семантические пласты, этимологические основы и связь с историко-географическими факторами. В исследовании на основе морфологического и лексико-семантического анализа названий территорий раскрывается их историко-научная ценность.*

Ключевые слова: *топонимика, Кашкадарья, топонимы, лингвистический анализ, семантика, этимология.*

Abstract: *This article analyzes the linguistic features of the names of cities, districts, and villages in the Kashkadarya region. The structural composition of toponyms, semantic layers, etymological bases, and their connection with historical and geographical factors are studied. The study reveals the historical and scientific significance of regional names based on their morphological and lexical-semantic analysis.*

Keywords: *toponymy, Kashkadarya, place names, linguistic analysis, semantics, etymology.*

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Toponimika — geografik obyektlarning nomlanishini, ularning kelib chiqish tarixini, tuzilishini, semantik qatlamlarini va jamiyat hayotidagi funksional ahamiyatini o‘rganuvchi muhim tilshunoslik yo‘nalishidir. Har bir toponim o‘zida muayyan tarixiy voqealarni, ijtimoiy-siyosiy tuzumlarni, etnik tarkibni va madaniy xotirani aks ettiradi. Shu jihatdan, toponimlar milliy til va tafakkurning tarixiy qatlamlarini o‘rganishda noyob lingvistik material sifatida xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, tarixiy-madaniy merosni qayta tiklash, joy nomlarini milliy qadriyatlar asosida yangilash va ularning ilmiy tahlilini yo‘lga qo‘yish borasida muhim ishlar amalga oshirildi. Ayniqsa, regionlar miqyosida olib borilayotgan toponimik tadqiqotlar hududiy til tabiatini o‘rganish, xalq og‘zaki ijodi va tarixiy geografiya bilan tilshunoslikni uyg‘unlashtirish imkonini bermoqda.

Qashqadaryo viloyati – O‘zbekistonning eng qadimiy, boy tarixiy va madaniy zaminiga ega hududlaridan biridir. Bu yerda joylashgan Qarshi, Shahrisabz, Kitob, Koson, Chiroqchi kabi shaharlar nafaqat geografik birlik sifatida, balki o‘z nomlari orqali ko‘hna tarix va til taraqqiyotini ifodalaydi. Har bir toponim – o‘tmishdan kelayotgan til yodgorligi sifatida o‘ziga xos morfologik, semantik va fonetik xususiyatlarga ega.

Afsuski, ko‘plab joy nomlarining asl etimologik ildizi to‘liq o‘rganilmagan, ularning ayrimlari noto‘g‘ri talaffuz yoki yozuvda, ba’zilarining esa mazmuni eskirgan yoki unutilgan. Shu sababli, zamonaviy tilshunoslikda toponimlarni tizimli ravishda tahlil qilish, ularning lug‘aviy, tarixiy va madaniy qatlamlarini yoritish dolzarb ilmiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Mazkur maqola aynan shu ehtiyojdan kelib chiqib, Qashqadaryo viloyatidagi shahar, tuman va qishloq nomlarining lingvistik xususiyatlarini aniqlash, ularni morfologik, semantik va etimologik jihatdan tahlil qilishni maqsad qiladi. Tadqiqot orqali Qashqadaryo hududidagi joy nomlarining tarixiy-lingvistik ahamiyati ochib beriladi, ularning zamonaviy til taraqqiyotidagi o‘rni aniqlanadi..

METODLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqotda Qashqadaryo viloyatiga mansub shahar, tuman va qishloqlarning nomlari lingvistik jihatdan chuqur o‘rganildi. Joy nomlarining kelib chiqishi, tuzilishi, semantik va etimologik xususiyatlarini aniqlash maqsadida bir nechta kompleks lingvistik yondashuvlar qo‘llanildi. Tadqiqot jarayonida sifatli va tizimli tahlilni ta’minlash uchun quyidagi uslublar asos qilib olindi:

1. Etimologik tahlil - Bu usul orqali toponimlarning kelib chiqish manbasi, tarixiy ildizi va lug‘aviy ma‘nosi o‘rganildi. Har bir nomning qadimiy yozma manbalardagi shakli, fonetik o‘zgarishlari va ayni paytdagi talaffuzi solishtirildi. Masalan, *Nasaf* nomining *Shahrisabz* tarixidagi o‘rni, yoki *Koson* toponimining qadimgi turkiy til bilan bog‘liqligi aniqlab chiqildi.

2. Morfologik-tarkibiy tahlil - Joy nomlarining grammatik qurilishi, ya‘ni so‘z yasaliqidagi birliklar — asos, affiks, determinativlar, ko‘makchi komponentlar (masalan, “-obod”, “-tepa”, “-soy” kabi) tahlil qilindi. Bu orqali toponimlarning soddaligi yoki murakkabligi, birikmaviy shakllari va ularning grammatik klassifikatsiyasi amalga oshirildi.

3. Leksik-semantik tahlil - Toponimlarning ma‘nosi va ma‘no qatlamlari tahlil qilinib, ularning ifodalayotgan tushunchalari (tabiat hodisasi, geografik obyekt, shaxs nomi, madaniy tushuncha va h.k.) aniqlashtirildi. Bu yondashuv orqali har bir joy nomining zamiridagi ijtimoiy-tarixiy mazmun ochib berildi. Masalan, *Dehqonobod* — agrar madaniyat bilan, *Oqrabot* — tabiatning rang-tasviriy xususiyati bilan bog‘liq ekanligi aniqlandi.

4. Tarixiy-komparativ (qiyosiy) usul - Toponimlar tarixiy yozma manbalar (Masalan, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Qoshg‘ari, Zahiriddin Muhammad Bobur asarlari) va zamonaviy toponimik lug‘atlar bilan qiyoslab tahlil qilindi. Bunda nomlarning o‘zgarish jarayoni, o‘tmishdagi shakllari va ularning bugungi holati o‘rtasidagi bog‘liqlik o‘rganildi.

5. Tasnifiy yondashuv - Tadqiqot obyektini tartibga solish, tahlilni tizimlashtirish maqsadida barcha toponimlar tematik guruhlariga ajratildi: tabiat bilan bog‘liq nomlar (*Suvon*, *Qo‘ytosh*), shaxs nomlariga oid toponimlar (*Alisher*, *Tallishboytepa*), tarixiy-siyosiy nomlar (*Mustaqillik*, *Yoshlarobod*) va h.k.

6. Statistik yondashuv elementlari - Qashqadaryo viloyatida mavjud 14 ta tuman, yuzlab qishloq va mahalla nomlaridan 60 dan ortiq asosiy toponim tanlab olindi. Ulardan har biri yuqoridagi mezonlar asosida tahlil qilinib, tasnifiy jadval tuzildi.

NATIJALAR

Tadqiqot davomida Qashqadaryo toponimlari quyidagi xususiyatlarga ega ekanligi aniqlandi:

- 1. Kelib chiqish manbasi bo‘yicha: Turkiy ildizli toponimlar:** *Koson* (“kos” – suv havzasi), *Shahrisabz* (turkcha “sabz” – yashil), *Yakkabog‘* (“yakka” – bitta, “bog‘” – bog‘). **Fors-tojik ildizli toponimlar:** *Chiroqchi* (forscha “chiroq” – nur, yorug‘lik), *Kitob* (arabcha “kitob” – ilm maskani sifatida).

2. **Morfologik tuzilish bo'yicha: Soddalangan:** *Qarshi, Koson, Kitob. Qo'shma: Dehqonobod* (dehqon + obod), *G'uzordaryo* (G'uzor + daryo), *Tallishboytepa* (shaxs nomi + geografik obyekt).
3. **Semantik guruhlanish: Tabiat hodisalari:** *Jomboy, Oqrobot, Suvon. Ijtimoiy-siyosiy va tarixiy nomlar: Nasaf, Shahrisabz, Mustaqillik mahallasi. Shaxs nomlari asosida yaratilganlar: Tallishboy, Olimobod, Alisher MFY.*
4. **Toponimlarning o'zgarishi holatlari:** Ko'plab toponimlar mustaqillikdan so'ng milliy ruhda qayta nomlangan, masalan: *Leninskiy* → *Mustaqillik*, *Kommunizm* → *Istiqlol*.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Qashqadaryo viloyatidagi toponimlar ko'p qatlamli, murakkab va rang-barang lingvistik tuzilishga ega bo'lib, ularning shakllanishi va rivojlanishida tarixiy, etnik, madaniy hamda ijtimoiy omillar muhim rol o'ynagan. Har bir joy nomi — bu o'ziga xos tarixiy hujjat bo'lib, tilning sinxron va diaxron holatini aks ettiradi. Bu esa ularni faqat tilshunoslik nuqtai nazaridan emas, balki tarix, madaniyatshunoslik, etnologiya va geografiya fanlari nuqtai nazaridan ham o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

1. Toponimlarning tarixiy qatlamliligi - Qashqadaryo toponimlarida qadim turkiy, fors-tojik, arab va sovet davriga oid nomlash izlari mavjud. Masalan, *Nasaf* qadimgi Sog'diyona davridan meros bo'lib, keyinchalik *Qarshi* nomiga almashgan. *Shahrisabz* esa o'zbek tilida "yashil shahar" degan ma'noni anglatadi-da, uning tarixiy nomi *Kesh* bo'lib, bu nom arab va fors manbalarida ko'p uchraydi. Bu holat toponimlarning tarixiy shakldan zamonaviy shaklga o'tishida til o'zgarishlarining qanday rol o'ynaganini ochib beradi.

2. Turkiy va fors-tojik elementlar sintezi - Ko'plab toponimlar turkiy va fors-tojik elementlarning leksik va morfologik uyg'unligi asosida yuzaga kelgan. Masalan, *Dehqonobod* — forscha "dehqon" va "obod" (yashnagan, rivojlangan joy) komponentlaridan tashkil topgan. *Koson* — qadimiy turkiy ildizga ega bo'lib, ba'zi tadqiqotchilar tomonidan "suv havzasi" yoki "qozon shaklidagi yer" ma'nosida talqin qilinadi. Bu ikki til elementi o'zaro uyg'unlashib, O'zbekiston toponimikasining ko'p tilli asoslarini shakllantiradi.

3. Sovet davri toponimik siyosati va mustaqillikdan keyingi nomlashlar - Sovet davrida ko'plab toponimlar mafkuraviy asosda o'zgartirilgan, milliylikdan uzoqlashtirilgan: *Kommunizm*, *Leninskiy*, *Krasnogvardeyskiy* kabi. Mustaqillikdan so'ng bunday nomlar milliy qadriyatlar, tarixiy shaxslar va erkinlik timsollariga asoslangan nomlar bilan almashtirildi: *Istiqlol*, *Mustaqillik*, *Alisher Navoiy*, *Bobur*

mahallasi kabi. Bu holat toponimikaning nafaqat tilshunoslik, balki ijtimoiy-siyosiy ideologiyalar bilan ham chambarchas bog‘liq soha ekanligini ko‘rsatadi.

4. Toponimlar va xalq og‘zaki ijodining o‘zaro aloqasi - Ba’zi toponimlar xalq rivoyatlari, afsonalar va og‘zaki xotiralar bilan bog‘liq. Masalan, *Chiroqchi* toponimi to‘g‘risida “bu yerda bir nurli chiroq ko‘ringan” degan rivoyat mavjud. *Qo‘ytosh* esa “qo‘yday katta tosh borligi” bilan izohlanadi. Bu toponimlar semantik jihatdan nafaqat geografik obyektga, balki xalq tasavvuriga, milliy mentalitetga ham bog‘liq holda shakllangan.

5. Morfologik tahlildan kelib chiqqan xulosalar - Qashqadaryo toponimlarining morfologik tahlili ularning ko‘pchilik qismi qo‘shma so‘zlar, yasalma shakllar yoki determinativ komponentlar ishtirokida hosil bo‘lganini ko‘rsatdi. Ayniqsa, “-obod”, “-tepa”, “-soy”, “-qishloq”, “-daryo” qo‘shimchalari keng tarqalgan. Bu lingvistik birliklar geografik birlik, tabiiy obyekt yoki yashash joyini bildiradi va joy nomining funksional-semiontik asosini tashkil etadi.

6. Semantik guruhlashning amaliy ahamiyati - Toponimlarni tematik guruhlarga ajratish orqali ularning qanday maqsadda, qanday ehtiyojga ko‘ra vujudga kelgani aniqlanadi. Misol uchun:

- *Tabiat bilan bog‘liq nomlar* — *Oqrabot, Suvon, Qo‘ytosh*;
- *Shaxs nomlariga oid toponimlar* — *Tallishboytepa, Olimobod*;
- *Tarixiy-siyosiy nomlar* — *Mustaqillik, Yoshlarobod*;
- *Iqtisodiy faoliyat bilan bog‘liq nomlar* — *Dehqonobod, Bozorjoy*.

Bu tasniflash nafaqat tilshunoslikda, balki tarixiy-geografik xaritalashda, zamonaviy hududiy rejalashtirishda ham muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Qashqadaryo viloyatiga oid toponimlarni lingvistik tahlil qilish natijasida ularning tarixiy, etimologik, morfologik va semantik xususiyatlari ko‘p qirrali, qatlamlil va boy tarixiy-madaniy asosga ega ekani aniqlandi. Joy nomlari bu hududda asrlar davomida yashab kelgan etnoslarning til va tafakkur mahsuli bo‘lib, ular orqali turli davrlar ruhiyati, ijtimoiy hayot manzarasi, tabiatga munosabat va tarixiy o‘zgarishlar namoyon bo‘ladi. Tadqiqot quyidagi muhim ilmiy xulosalarni asoslab berdi:

1. Toponimlar tarixiy va ko‘p tilli qatlamlarga ega - Qashqadaryo toponimlarining katta qismi qadimiy turkiy, fors-tojik, arab va rus tili elementlari bilan shakllangan. Bu holat viloyat til manzarasining ko‘p tilliligi, tarixiy bosqichma-bosqich rivojlanishini tasdiqlaydi. Masalan, *Kitob, Koson, Nasaf* kabi nomlar arab, sog‘diy va turkiy qatlamlar sintezi sifatida vujudga kelgan.

2. *Nomlar semantik jihatdan guruhlash mumkin* - Joy nomlari ma'nosi va funksiyasiga ko'ra tematik guruhlarga bo'linadi: tabiiy obyektlar bilan bog'liq, shaxs nomlari bilan atalgan, iqtisodiy faoliyatni bildiruvchi, tarixiy va mafkuraviy xarakterga ega bo'lgan toponimlar mavjud. Bu guruhlash toponimikaning amaliy tadqiqotlarida — kartografiya, geografik axborot tizimlari, tarixiy xaritalash, madaniy yodgorliklarni aniqlash va saqlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

3. *Morfologik tuzilishdagi muntazamlik mavjud* - Qashqadaryo toponimlarining morfologik tuzilishida soddalangan va qo'shma shakllar ustunlik qiladi. Ayni paytda “-obod”, “-tepa”, “-soy”, “-qishloq”, “-daryo”, “-kent” kabi affiks va determinativlar keng tarqalgan bo'lib, ular joy nomining vazifaviy-ma'no yukini belgilovchi asosiy lingvistik ko'rsatkich hisoblanadi.

4. *Toponimlar tarixiy-madaniy xotiraning lingvistik belgilaridir* - Har bir joy nomi — bu o'z vaqtida vujudga kelgan ijtimoiy-siyosiy va madaniy kontekst mahsulidir. Ularda xalq og'zaki ijodining izlari, tarixiy shaxslar yodgori, turmush tarzining aks sadosi saqlanadi. Masalan, *Dehqonobod* — o'zbek dehqonchilik madaniyatining tili, *Tallishboytepa* — shaxs nomining tarixiy ob'ektda saqlanib qolgan ifodasi sifatida qaraladi.

5. *Mustaqillik davri toponimik siyosatning milliy lashuv bosqichidir* - O'zbekiston mustaqillikka erishgach, Qashqadaryo hududida ham toponimlar milliy ruhda yangilandi. Sovet davrida berilgan ideologik nomlar o'rniga tarixiy, milliy, adabiy va madaniy shaxslar nomlari, qadriyatlar bilan bog'liq terminlar berildi (*Istiqlol*, *Yoshlarobod*, *Alisher MFY* va boshqalar). Bu esa til va jamiyat o'rtasidagi mustahkam aloqaning yaqqol ko'rinishi sifatida e'tirof etilishi mumkin.

6. *Toponimika fanining rivojlanish istiqbollari mavjud* - Toponimlarni o'rganish tilshunoslikning ichki sohasi sifatida emas, balki tarmoqlanuvchi, ko'p fanli (interdisciplinary) yo'nalishda qaralishi zarur. Qashqadaryo toponimikasini yanada chuqurroq o'rganish uchun quyidagi yo'nalishlar istiqbolli hisoblanadi:

- Hududiy dialekt va shevalar asosida toponimlardagi fonetik o'zgarishlarni tahlil qilish;
- Mahalliy afsonalar, rivoyatlar va xalq og'zaki ijodi asosida joy nomlarining semiosferadagi o'rnini aniqlash;
- Elektron toponimik atlaslar yaratish va GIS texnologiyalari asosida ularni raqamlashtirish;
- Qashqadaryo toponimlarini O'zbekiston umumiy toponimik tizimida qiyosiy tahlil qilish.

Shu sababli toponimika nafaqat tilshunoslik, balki tarix, madaniyat va geografiyaning kesishgan nuqtasida joylashgan muhim fan sohasidir. Qashqadaryo toponimlarini o‘rganish esa nafaqat hududiy til taraqqiyotini, balki o‘zbek xalqining tarixiy xotirasini ham yoritishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sultonova M. A. Toponimika va o‘zbek tilining tarixiy lug‘ati. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Rajabov A. O‘zbek toponimlari: Lug‘aviy-etimologik izohli lug‘at. – Samarqand, 2020.
3. Nazarov B. Joy nomlarining tilshunoslik asoslari. – Qarshi, 2019.
4. “O‘zbekiston Respublikasi Geografik nomlar to‘g‘risidagi Qonuni” – 2022.
5. Zunnunov S. Nasaf – qadimiy tarix va toponimlar makoni. – Qarshi: Nasaf nashriyoti, 2021.